

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Fotima Nazarova

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti, i.f.d., prof.

Axmedova Asalxon

1-kurs magistranti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017936>

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanuvchi energiya, MRV tizimi, issiqxona gazlari, davlat siyosati.

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda O'zbekiston Respublikasida "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining shakllanishi, uning mazmun-mohiyati hamda barqaror rivojlanish jarayonidagi o'rni yoritilgan. Yashil iqtisodiyot ekologik xavflarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va past-uglerodli taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan PQ-436 qarori, "yashil sertifikatlar" tizimi, issiqxona gazlari emissiyasini tartibga solish, MRV monitoringi kabi mexanizmlar mamlakatni ekologik barqaror rivojlanishga yo'naltirmoqda. Tadqiqotda yashil iqtisodiyotning iqtisodiy o'sish, ekologik muvozanat va ijtimoiy adolat tamoyillari bilan bog'liqligi tahlil qilingan.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются формирование и развитие концепции «зелёной экономики» в Республике Узбекистан, а также её роль в обеспечении устойчивого развития. Зелёная экономика направлена на снижение экологических рисков, эффективное использование ресурсов и переход к низкоуглеродной модели роста. Принятые в Узбекистане нормативные документы, включая постановление ПК-436, внедрение системы «зелёных сертификатов», регулирование выбросов парниковых газов и система MRV, создают институциональную основу для экологически устойчивого развития страны. В исследовании отмечается взаимосвязь зелёной экономики с экономическим ростом, экологическим балансом и социальной справедливостью.

ANNOTATION

This study explores the development and implementation of the "green economy" concept in the Republic of Uzbekistan and its significance for sustainable development. The green economy aims to reduce environmental risks, improve resource efficiency, and promote low-carbon growth. Key governmental initiatives—such as Presidential Decree PQ-436, the introduction of green certificates, regulation of greenhouse gas emissions, and the MRV (monitoring, reporting, verification) system—form the institutional basis for the country's ecological transition. The analysis highlights the interdependence between the green economy and the three pillars of sustainable development: economic growth, environmental balance, and social equity.

Kirish

"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiy fan sifatida 20-asr oxirida shakllangan. Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi resurslarni tejash iqtisodiyoti, ekologik iqtisodiyot, ekologik iqtisodiyot, Yashil siyosat, xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazariyasi, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, innovatsion iqtisodiyot kabi iqtisodiy fanlardagi ilmiy g'oyalarni qamrab oladi. 20-asrning 80-

90-yillarida ekologik iqtisod fani paydo bo'ldi va iqtisodiy yondashuvlar yordamida ekologik muammolarni hal qilishning muqobil varianti sifatida jadal rivojlana boshladi. Ekologik iqtisodiyotdan farqli o'laroq, bu soha iqtisodiyotning maxsus bo'limi sifatida emas, balki mustaqil ilmiy tadqiqot sohasi sifatida qaraladi. Iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik hodisalarni o'rganishda yagona metodologik bazaning yaratilishi va bu masalaga fanlararo yondashish qator muammo va ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Yuqoridagi holatlarga qaramay, ekologik iqtisodiyot barqaror rivojlanish tamoyillari bilan bevosita bog'liqligi tufayli jamoatchilik va siyosiy miqyosda mashhur bo'ldi. Atrof-muhit iqtisodiyoti yoki ekologik iqtisoddan farqli o'laroq, Yashil iqtisodiyot tabiatan ko'proq amaliy hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot" ilmiy fan sohasi emas, asosan real iqtisodiy siyosat, faoliyatning aniq sohalari (energetika, innovatsiyalar, qishloq xo'jaligi va boshqalar)ni nazarda tutadi. Bu farqni yashil iqtisodiyot "iqtisod" (iqtisodiy nazariya yoki iqtisodiy fanlar, masalan, atrof-muhit iqtisodiyoti, ekologik iqtisod) emas, balki "iqtisod" (real iqtisodiy faoliyat) so'zlari bilan ifodalanganda kuzatilishi mumkin. Nazariy jihatdan "Yashil iqtisodiyot" fani iqtisodiy tizimni "Yashillashtirish" umumiy strategiyasini ishlab chiqmoqda va ustuvorliklarni belgilamoqda [1].

"Yashil iqtisodiyot" bu barqarorlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy tenglikni birinchi o'ringa qo'yadigan iqtisodiy rivojlanishga transformativ yondashuvdir. Bu an'anaviy iqtisodiy modellardan ekologik xavf va ekologik tanqislikni minimallashtiradigan tizimlarga o'tishni ifodalaydi. Iqtisodiy faoliyatni ekologik tamoyillar bilan uyg'unlashtirish orqali yashil iqtisodiyot iqlim o'zgarishi, resurslarning kamayishi va ijtimoiy tengsizlik kabi muhim global muammolarni hal qilishda uzoq muddatli farovonlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot tushunchasi BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan 2008-yilda rasman ilgari surilgan. Ushbu dasturda yashil iqtisodiyot "inson farovonligi va ijtimoiy adolatni ta'minlaydigan, ayni paytda ekologik xavflarni va atrof-muhitga zarar yetkazmaslikni kafolatlaydigan iqtisodiyot" deb ta'riflanadi. Bu iqtisodiyot modeli uglerod chiqindilarini kamaytirishga, energiya va resurslardan samarali foydalanishga, barqaror qishloq xo'jaligi, yashil texnologiyalar va ekologik toza sanoatga e'tibor qaratadi [2].

Yanada barqaror va "yashil" iqtisodiyotga aylanish uchun mamlakat mavjud ekologik muammolar va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradigan boshqa xavf omillari ustida ishlashi kerak. Hukumat kelajakda paydo bo'ladigan boshqa muammolarni ham oldindan bilishi kerak; resurslardan foydalanish va zaruriy tovarlar narxining o'zgarishi, ehtimol, past daromadli aholi guruhlariga ta'sir qilishi mumkin. "Yashil" sektorlarni qo'llab-quvvatlash hamda uglerod va resurslarni ko'p talab qiladigan faoliyat turlaridan voz kechish investitsiyalar va ish o'rinlari yaratilishi tuzilmasini o'zgartiradi. Natijada kimdir bundan foyda ko'radi, kimdir esa jabr ko'radi. Iqlim o'zgarishining jismoniy ta'siri kabi boshqa omillar muammolarni yanada chuqurlashtiradi [3]. Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo'lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohasini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib yashil iqtisodiyot deganda, inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi tushuniladi [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekbrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori qabul

qilindi. Qaror bilan quyidagi strategik hujjatlar va tizimlar tasdiqlandi: - strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturi; - sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash bo'yicha konsepsiya; - 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha Harakatlar rejas; - ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig'imi ko'rsatkichini 2026-yilga kelib 2022-yilga nisbatan 20% ga kamaytirishga qaratilgan 2022–2026-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i-energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari; - O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish choralari muvofiqlashtirish bo'yicha Idoralararo kengash tarkibi yangilandi; - "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va «yashil» o'sish bo'yicha Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi tasdiqlandi. - Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligida qo'shimcha 4 ta shtat birligidan iborat donorlarning muvofiqlashtirish guruhi faoliyatini tashkil qiluvchi, "Yashil" iqtisodiyot strategiyasi, dasturi va harakatlar rejasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda uni Idoralararo kengash bilan o'zaro muvofiqlashtirishga ko'maklash ishchi organi vazifasini bajaruvchi loyiha ofisi texnik kotibiyati tashkil etildi [5].

2023-yilda yashil iqtisodiyot sohasida amalga oshiriladigan ustuvor islohotlar. 1. Mahsulotlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan va ekologik jihatdan toza texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi hamda bu bilan bog'liq barcha jarayonlarni kuzatib borish imkonini beruvchi "yashil sertifikatlar" tizimi ishlab chiqiladi va joriy etiladi. Mazkur tizimga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqaruvchilar "yashil sertifikat"ni yakuniy foydalanuvchiga (tovarlar ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar) sotadi va bu bilan energiyaning "tozaligi"ga kafolat beradi. Bu esa yakuniy foydalanuvchilarga o'z mahsulotlarini sotish va eksport qilish hajmini oshirish (Yevropa Ittifoqida sertifikatlar majburiydir), xalqaro va xorijiy moliya tashkilotlaridan "yashil" investitsiyalar va "yashil" kreditlarni jalb qilish imkonini beradi. 2. O'zbekiston Respublikasining "Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, 2023–2026-yillarda issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat tomonidan tartibga solish infratuzilmasi bosqichma-bosqich yaratish bo'yicha harakatlar dasturi ishlab chiqiladi. Bunda, issiqxona gazlarining chiqarilishini hisobga olish, ularning davlat kadastrini hamda uglerod birliklarining reyestrini yuritish yo'lga qo'yilishi, tarmoqlar kesimida issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirishning maqsadli ko'rsatkichlari belgilab borilishi, issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish bo'yicha faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilishi ko'zda tutiladi. 3. Barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi iqlim o'zgarishi sohasida monitoring, hisobot berish va tekshirishning zamonaviy tizimi (MRV) yo'lga qo'yish ishlari amalga oshiriladi. MRV tizimi doirasida issiqxona gazlarining barcha manbalari ustidan doimiy monitoring o'rnatiladi va ularning emissiyasini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab boriladi. 4. Barcha yo'nalishdagi loyihalarini rejalashtirishdan oldin ularning issiqxona gazi miqdorini qisqartirish imkoniyatini baholash, buning natijasida qisqartirilgan issiqxona gazi miqdorini sertifikatlashtirish va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xalqaro bozorlarda realizatsiya qilishga qaratish amaliyoti joriy etish choralari ko'riladi [5].

Barqaror rivojlanish tushunchasi ilk bor 1987-yilda Brundtland komissiyasi tomonidan "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida e'lon qilingan bo'lib, u "hozirgi avlodning ehtiyojlarini qondirish, kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qo'ymaslik"

sifatida ta'riflangan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, barqaror rivojlanish uchta asosiy ustunga tayanadi: iqtisodiy o'sish, ekologik muvozanat va ijtimoiy adolat. Mamlakatda barqaror rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda aynan shu uchlik tamoyil bir-biriga muvofiq ravishda bajarilishi zarur. O'zbekiston davlat siyosatida ham barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekiston sharoitida barqaror rivojlanishning asosiy muammolaridan biri — iqtisodiy o'sish bilan ekologik xavfsizlikni muvozanatlashdir. Mamlakat tez rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega bo'lib, sanoatlashuv, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida o'sish sur'atlari yuqori. Biroq, bu jarayonda tabiiy muhitga ta'sir ko'rsatadigan omillar ham kuchaymoqda. Masalan, sanoat korxonolari va qishloq xo'jaligi faoliyatidan kelib chiqadigan ifloslanish, suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi, chiqindilarni noto'g'ri boshqarish ekologik muvozanatga zarar yetkazmoqda. Shuning uchun iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirish jarayonida ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun qator innovatsion va samarali yechimlarni topish zarur. O'zbekiston hukumati bu masalani hal etishda qator strategik hujjatlar va dasturlarni ishlab chiqdi va amalga oshirmoqda. Jumladan, "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi mamlakat iqtisodiyotini ekologik toza va samarali yo'nalishga yo'naltirishga qaratilgan. Bu konsepsiya doirasida quyosh va shamol energetikasi, biomassa energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sohalarga investitsiyalar jalb qilinib, yangi zamonaviy energetika loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu esa nafaqat energiya xavfsizligini ta'minlash, balki iqlim o'zgarishining oldini olishda ham muhim rol o'ynamoqda. (BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals, SDGs) [6].

Xulosa

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o'sish bilan ekologik xavfsizlikni uyg'unlashtiruvchi, past-uglerodli va resurslarni tejoychi taraqqiyot modelidir. U an'anaviy ekologik iqtisodiy fanlardan farqli ravishda ilmiy nazariyaga emas, balki real iqtisodiy siyosat va amaliyotga qaratilgani bilan ajralib turadi. UNEP ta'kidlaganidek, yashil iqtisodiyot nafaqat samarali, balki ijtimoiy jihatdan adolatli bo'lishi ham zarur. O'zbekiston 2022-yil PQ-436 qarori va tegishli davlat dasturlari orqali yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha huquqiy va institutsional bazani shakllantirdi [7]. Qayta tiklanuvchi energiya, "yashil sertifikatlar" tizimi, issiqxona gazlarini tartibga solish, MRV monitoringi kabi mexanizmlar ushbu o'tishning amaliy asosini yaratmoqda. Bu choralar energetika xavfsizligini mustahkamlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish va yashil investitsiyalarni jalb etishda muhim ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanish tamoyillariga ko'ra, iqtisodiy o'sish, ekologik muvozanat va ijtimoiy adolat bir-biriga uyg'un bo'lishi shart. O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot ushbu uchlikni ta'minlash, ekologik xavflarni kamaytirish va uzoq muddatli barqaror taraqqiyotga erishishda asosiy strategik yo'nalish bo'lib bormoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/52923/33599>
2. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13728_2_57930C6E2F5DFBA639E279F74A2E76BF846B7E63.pdf
3. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/6eb1bd1d-fe22-5ca3-acd0-87073c96488d/download>

4. <https://zarnews.uz/uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>
5. <https://www.imv.uz/media/prior/Yashil.pdf>
6. <https://sdgs.un.org/goals>
7. <https://lex.uz/uz/docs/-6303230?ONDATE=28.02.2024>